

The European Union and the Russian-Ukrainian War Russian sovereign wealth funds frozen by the European Union The European Union and Democracy

Sebök Ferenc Ödön

Bachelor's Degree in Labour Studies (UCL)

Master's Degree in Education (UCL)

PhD in Educational Psychology (SU) and Anthropology (BU)

ORCID : 0009-0000-5147-9558

Email: f.sebok@hotmail.com

Abstract

The European Union is the successor to the "Common Market" created in the aftermath of the Second World War. Has the European Union strayed from the doctrine of its founding fathers? Is the European Union still a democratic organization? What is the future of the European Union? These are some of the questions this article attempts to answer.

But other questions are also raised concerning the Russian-Ukrainian war during President Joe Biden's term of office and the European Union's involvement in the war. What was the position on this issue at the beginning of the term of the current president of the United States, Donald Trump, and what is his current position? Is the European Union determined to see the conflict continue? Is there a conflict between the desire of the current occupant of the White House and the European Union to seek a peace agreement?

Is disinformation being used to mask reality, and why? What could be the outcome of this war? What could the European Union lose if Russia wins the war? Why have Russian sovereign wealth funds been frozen by the European Union? What are the dangers of this freeze? Will the European Union be able to break free and take control of its own destiny?

Will there be an agreement between the three world powers – the US, Russia and China – to the detriment of the European Union?

Table Of Contents

1. The European Union is the heir to the 'Common Market'
2. The specific objectives of the founding fathers and current migration issues
3. The European Union, internal tensions and poor choices – Double standards – Silence on the oppression of minorities in EU countries – The European Union and autocratic power – Poor choices to the detriment of the people
4. The European Union: a democracy or an autocracy? Political, moral and financial pressure as tools of domination and punishment
5. The globalist European Union, "sovereignist" member countries and Donald Trump
6. Political and financial pressure as a means of coercion
7. Preachers mired in corruption scandals
8. The European Union's involvement in the Russian-Ukrainian war under the US administration of President Joe Biden

9. The three possibilities for peace sabotaged by the West
10. Populations left in the dark about the decisions taken
11. The issue of freezing Russian sovereign wealth funds – Euroclear and Belgium under pressure – the application of Article 122 to justify freezing Russian sovereign wealth funds
12. The probabilities concerning the outcome of the Russian-Ukrainian war
13. The European Union's need to break free or take control of its own destiny
14. Conclusions

Appendix : Noam Chomsky's manipulation techniques

Bibliography

1. The European Union is the heir to the "Common Market"

As a reminder, the European Union is the direct heir to the Common Market, which was created by the Treaty of Rome in 1957 as part of the European Economic Community (EEC). However, the European Union has gone far beyond its initial function, becoming a broader political and economic union, founded by the Treaty of Maastricht in 1993, while retaining the common market, which remains a fundamental pillar.

The 1957 Treaty of Rome, with the EEC, aimed to establish a common market characterized by a customs union and the free movement of goods, services, people and capital. This was to lead to a period of growth and prosperity for the people; this was the concern of the sovereign states of the Common Market. With six countries at the outset, everything was going well and growth was on track.

With the Maastricht Treaty, the EEC became the European Community (EC) and was integrated into the European Union (EU), which added additional competences to economic integration (foreign policy, justice and home affairs).

In 1993, the common market evolved into the single market, fully guaranteeing the 'four freedoms' (goods, services, people and capital) and extending to new members, thus becoming a central driving force of the EU. The extension of powers was undoubtedly necessary to maintain cohesion among a larger number of sovereign states, but this extension harboured a danger: the desire for ever greater centralization of power.

2. Specific features of the founding fathers' objectives and current migration issues

The founding fathers' goal: to guarantee four freedoms: goods, services, people and capital.

Thus, the main objective was to promote the well-being of the populations within the Union. Currently, the EU is far from the objectives of its founding fathers, since the European Union's main objective is to subjugate Member States in order to create a United States of Europe, to the detriment of sovereignty. This Union was supposed to be able to level and erase differences in well-being between States. This objective has not been achieved, given the disparities that exist between Member States. Political and financial priorities have gradually taken precedence over social and cultural concerns, the defence of minorities and the pursuit of the well-being of the people.

Little by little, the Commission has also distanced itself from the concerns of the people, becoming a

Commission of technocrats. Questionable choices have been made, to the detriment of the people, who have been left in the dark about the reality of the situation. One example is the aid given to Ukraine (more than £180 billion to date); another is the desire to break off relations with Russia, a natural partner. The 19 packages of sanctions against Russia bear witness to this. However, these sanctions have limited effects on Russia, which has been able to reorient itself in terms of trade relations. Moreover, there has been a boomerang effect on the European Union: expensive energy, without Russian gas and oil. Bankruptcies, industrial dismantling and relocations began, with the primary beneficiary being the United States, which, in response to energy problems, sold shale gas at more than double the price of Russian energy!

The EU's desire to eliminate all energy trade with the EU by 2017 (gas, oil) plunged European industry into economic stagnation, not to mention other absurdities such as banning and dismantling nuclear power plants in Germany under pressure from environmentalists and the liberal left. The migration issue has been poorly managed and the consequences are sometimes dramatic due to a lack of willingness to effectively integrate migrants. For example, the very long delay in getting them into work is appalling. I remember the migration of Italians who were put to work immediately in the late 1950s and 1960s. The same was true for political refugees from Eastern European countries fleeing the communist regime. At that time, integration efforts were much more dynamic. I can cite the example of a Lebanese family with three children, two of whom were born in Belgium, who waited nine years for a work permit. It is also true that this family had, in the meantime, received three orders to leave Belgian territory. This is certainly not an isolated case. The lack of an integration policy has also led to a certain ghettoization of the immigrant population in Belgium, France, Germany and elsewhere. This lack of an integration policy has resulted in the following situations:

- Second or even third-generation children do not speak French properly in Belgium and France.
 - Many grandparents or parents do not have a sufficient command of the French language
 - Many third-generation children have learning difficulties at school
 - The culture of the host country is unknown
 - The lack of integration policy has made acculturation impossible
3. **The European Union and internal tensions and poor choices – Double standards – Silence regarding the oppression of minorities in EU countries – The European Union and autocratic power – Poor choices to the detriment of the people**

Currently, the EU is far from the goals of its founding fathers, as its main objective is to subjugate Member States in order to create a United States of Europe, to the detriment of sovereignty and the pursuit of equal interstate welfare. With highly questionable choices regarding aid to Ukraine (more than £180 billion to date) and 19 packages of sanctions against Russia, which are having a boomerang effect on the EU. The EU's desire to eliminate all energy trade with the EU by 2017 (gas, oil) has plunged European industry into economic stagnation, not to mention other absurdities such as banning and dismantling nuclear power plants in Germany under pressure from environmentalists.

The European Commission's desire to centralize power has become its primary concern: to create a "United States of Europe". To achieve this, anything goes: political blackmail, pressure on sovereign states to force them to "toe the line", i.e. to accept the Commission's vision. Incidentally, sovereign states must obey technocrats who have not been democratically elected. Even redistribution is conditional: adherence to the ideology of the European Union's decision makers. The carrot and stick policy has emerged. This policy is somewhat biased, since the leading countries have more votes than the smaller countries. The only way for a small state to assert its existence is through the right of veto, which the European Union is in the process of reducing or eliminating. Centralized and autocratic power is on the march.

Financial sanctions by the Commission against recalcitrant Member States have become commonplace; for example, countries such as Poland and Hungary have borne the brunt of this. Once Poland showed allegiance, following a change of government, financial aid flowed into Poland with the rise to power of Donald Tusk, who is close to the European Commission's sphere of influence. Other recalcitrant countries are being targeted, such as Slovakia. It has therefore become impossible for a state to have a different opinion from that of the Commission.

Sanctions, but also political pressure on sovereign states, to the point of interfering in elections (for example in Romania in 2025).

Tensions are growing between the "globalists" and the "sovereignists" represented by the "Patriots". There are no limits to political manoeuvring. For example, in a globalist states such as Germany, the intention is clear: to prevent the AfD party from coming to power. The same is true in France, where leaders cling to power at all costs, despite being booed by the population.

In fact, in this tension between sovereignists defending the independence of their country, the concept is clearly different from that of Brussels (European Commission). Indeed, two concepts are opposed: "shared solidarity" versus "shared sovereignty".

In Brussels, the European Commission is doing everything it can to create a "nation state" composed, ultimately, of "provinces". In effect, this is the centralization of power similar to that which existed during the communist period. Is the EU not in the process of removing the powers of states by combating any idea of sovereignty, circumventing the rules or acting by decree, even if the action is illegal? Is it not becoming a totalitarian system? In a dictatorship, it is forbidden to think differently, at the risk of being killed or deported, ending up in a gulag or something else. In a totalitarian state, while there may not necessarily be a 'gulag', it is compulsory to think according to the 'mainstream', according to what the totalitarian state dictates. In essence, while not thinking or expressing oneself in a communist regime allows individuals to avoid problems, in a totalitarian system, one must think in the same way as dictated by the system, and control exists to measure the adequacy of thought. In order to achieve centralization of power, it is in the European Commission's interest for sovereign member states to become subject to the ideology and policies of a centralized power in the hands of a minority of people. Once power has been centralized, the Member States, becoming the obedient sheep of the central power, will become the 'police' of the central power. To achieve this, it will suffice to appoint a politician who is obedient to the central power.

It is obvious that political manoeuvring and corruption cannot be ruled out in order to achieve this forced centralization. Another weapon is the one Noam Chomsky talks about: divide and rule. To achieve this, double standards can be used, as was the case with the erection of borders to contain migration: Hungary never received a single euro because it is a black sheep of the European Union, while Poland, which fell into line with Donald Tusk's rise to power, was paid billions of euros.

The European Union is a wonderful thing, as long as the Commission respects the objectives and missions of its founding fathers, which is no longer the case today. The European Union is becoming increasingly centralized with the abolition of "Member States", which will lead to the betrayal of the founding fathers' ideal, where censorship risks becoming the spearhead for killing off any contrary ideas. Already, there is a 'double bind' (Paul Watslawick): on the one hand, Brussels, home to the European Commission, talks about common values that can be taken or left? No, anyone who thinks differently can be prosecuted for being contrary to a particular contested value or for expressing their personal opinion. Are we not heading towards a new "Brave New World" as described by Aldous Huxley (1932)?

The European Union also has no qualms about doing everything in its power to eliminate competition, as was the case with the "Visegrad countries", whose competition was dismantled by the arrival in power of a pro-globalist in the Czech Republic and the same in Poland. Currently, with Slovakia (Fico), Hungary (Orban) and the Czech Republic (Babis), the Visegrad axis is being rebuilt.

The European Union does not respect its own rules; for example, its non-intervention with regard to oppressed minorities in Ukraine, which is nevertheless considered a "model democracy"? Despite the high level of corruption in the country at war, the European Union turns a blind eye to many things, while continuing to raise the issue of the absence of the "rule of law" in Hungary and Slovakia.

The European Commission has once again excelled in applying another "double standard": between the Russian-Ukrainian war and the Israeli-Palestinian war. Indeed, the European Union has been very reluctant to sanction Israel, while Russia is demonized.

Disinformation is therefore also a weapon used by the European Union.

4. The European Union: a democracy or an autocracy? Political, moral and financial pressure as tools of domination and sanction

The European Union is becoming an autocratic power, for the following reasons, among others:

- the use of "double standards",
- the centralization of power in the hands of an unelected minority,
- political interference,
- sanctions and pressure,
- corruption scandals among members of the Commission itself,
- the reduction in individual freedoms compared to twenty years ago,
- attempts to limit freedom of opinion; this limitation is already evident in the mandatory values that must be shared, under penalty of sanctions or even being dragged before the courts,
- increasingly restrictive and limiting European directives (what we can and cannot do or buy, such as the phasing out of oil-fired boilers, electric cars, directives concerning agriculture, directives concerning education, etc.)
- the minimization or silence regarding abuses affecting minorities, for example the Romanian, Gypsy, Hungarian and Russian minorities in Ukraine or the pressure exerted on Russian speakers in the Baltic countries,
- the fact that the European Union has given more than €180 billion to a corrupt regime such as Ukraine, while minimizing the existence of neo-Nazi forces
- the fact that it has had objectives other than those set out by its founding fathers, in particular, to ensure the well-being of the increasingly impoverished populations of the European Union (the European Union has no money left because of the expenditure on supporting Ukraine in the war)
- never having consulted the Member States
- the fact that it turned a deaf ear, disregarding the opinions of Member States and signing the Mercosur agreement or the deal with President Donald Trump without a mandate from Member States
- the fact that it is responsible for the disguised theft of Russia's sovereign assets, invoking Article 132 (without valid reason for a state of emergency) and risking global financial instability
- overstepping the powers of the European Union
- doing everything or nothing to defuse the conflict through diplomatic means
- the fact that the Commission faces moral blackmail (because thinking differently is either punished or denigrated) and exerts pressure to bring people into line

- the fact that threatening (sanctions) or intimidating is a practice reminiscent of communism
- putting pressure (or threats) on a state to ensure that a planned loan is backed by frozen sovereign funds is internationally illegal
- the fact of manoeuvring to remove or circumvent the right of veto

Given the current functioning of the European Commission, one wonders whether the European Union is still a constitutional state.

5. The globalist European Union, sovereigntist member states and Donald Trump

Globalism, like wokism, originated in the United States. The goal is the dream (of George Soros, among others) of creating a world state. This globalism implies that the various states are governed by a globalist central power. This presupposes the annihilation of sovereign states with ideas contrary to those of the central (world) state. From this perspective, the ideology involves coercion, political influence, financial intervention, the necessary elimination of opponents, and pressure on recalcitrant states. The idea is old, but it took off under the presidencies of Obama and Joe Biden. The European Union's confident behaviour has strengthened to embrace the idea of creating a European superstate. Sanctions rained down, as did pressure on recalcitrant EU member states.

But against all odds, Donald Trump won the election and did not forget the misinformation spread about him by European Union politicians. For the record, even caricatures of Trump behind bars were circulating on social media. With Joe Biden having become ineffective and unable to win the election, his running mate Kamala Harris was hastily appointed. The disinformation continued, even in Europe, where Donald Trump was portrayed as little more than a thug. The whole of Europe was betting on Kamala Harris.

After his inauguration, Donald Trump began to unravel the web of liberal left-wing Democrats in the US, threatening George Soros's empire. He received the support of billionaire Elon Musk, himself an anti-globalist and anti-woke figures. From then on, things gradually changed. Europeans thought they could influence President Donald Trump, but they were disappointed. Gradually, President Donald Trump moved his pawns to trap the European Union. This trap includes, in particular:

- Getting the President of the Commission, who acted as if she were the President of the United States of Europe without a mandate from the member countries, to sign a deal on taxes that are disadvantageous to European Union countries.
- Disengagement from the Russian-Ukrainian war
- The obligation for the European Union to purchase, at their own expense, American weapons to send to Ukraine
- The fact that the European Union is experiencing increasing internal tensions
- Declaring that the European Union is led by weak politicians
- Disengagement from Europe, declaring that Europe must take its destiny into its own hands
- Supporting the sovereigntist countries of the European Union
- Geopolitics dictates that, unlike Joe Biden's policy, for Donald Trump, Ukraine is a minor issue; the major issue being China's expansion.
- Undoubtedly, Donald Trump, who is first and foremost a businessman, will have no qualms about leaving the European Union out in the cold by re-establishing trade relations with Russia.

The European Union finds itself penniless, having given 180 billion to Ukraine, while it is the US and Blackrock that will profit from Ukraine after the war, investing in it and rebuilding it. Europe has become the fall guy. It is beginning to realize this reality, but is it too late?

6. Preachers Mired in Corruption Scandals

The behaviour of the European Union as a "moralizer", still believing itself to be the centre of the world, is a thing of the past. The countries of the Global South (Africa) are rebelling and denouncing neo-colonial behaviour. The Russian-Ukrainian conflict has weakened the European Union and, contrary to all expectations, France has lost its influence in Africa to Russia and China. A small country like France, compared to China, allows itself to criticize or threaten to sanction the 'giant dragon' that is China. It also lectures and moralizes. Doesn't the West have a heavy colonial past? With the exploitation of resources in colonial countries? As for the European Union, have there not been numerous corruption scandals involving members of the European Commission? How can the European Union lecture Hungary, for example, on the rule of law, democracy and transparency, when members of the Commission are involved in corruption cases?

On what basis do globalists presume to think that their model of society is ideal? On what basis do they think that their model of democracy is exportable?

7. The European Union's involvement in the Russian-Ukrainian war under the US administration of President Joe Biden

Europe learned its role as a warmonger under the presidency of Joe Biden, a liberal left-wing Democrat. Everyone believed in it from February 2022 until the end of 2024. The scenario seemed feasible:

- Weaken Russia through sanctions and an economic blockade
- Provoke revolts in order to cause an insurrection, a civil war leading to the implosion of Russia
- Carve up Russia in order to do business with the new states following its dismemberment
- Undoubtedly, colonize the new countries and turn Russia into an atrophied country, no longer posing a threat to the US and its European vassal
- The European Union had everything to gain from this, as it lacks raw materials and deposits

But the plan did not succeed and Russia, fighting against some 40 countries in the Western world, managed to resist and not collapse. On the contrary, Russia moved closer to China, then India, two economic and military powers that also possess nuclear weapons. Joe Biden's United States and the European Union hoped to isolate Russia, but in vain, as nearly 7 billion people on earth, compared to 1 billion, did not follow the West's lead. Even the SWIFT system was circumvented and the dollar began to lose ground to the Chinese yuan.

The "mono-polar world" began to falter and we saw the emergence of the BRICS, with states joining the BRICS in early 2025.

From 2024 and especially since early 2025, the Russian-Ukrainian war began to turn definitively in Russia's favour. This was the period when Donald Trump kept proclaiming that "it was not his war", but that of his predecessor, and that with him, the war would never have started.

His total disengagement from the Russian-Ukrainian war forced the European Union to wage hybrid

warfare against Russia alone, further weakening itself economically.

Why is the European Union so blind? Why does it want to continue the war by supporting Ukraine against all odds? There are reasons for this:

- The European Commission cannot justify why it gave 180 billion to Ukraine when Russia won the war. This would undoubtedly lead to the collapse of the European Union, with the European Commission or the Union itself collapsing due to riots, tensions and power struggles.
- Continuing the war allows the Commission to remain in power.
- In order to continue the war, disinformation is used to create fear of Russia.
- The problem (the probable invasion of Western countries by Russia) is created in order to ultimately present the solution: switching to a war economy (boosting the ailing economy, particularly in France and even in Germany, the driving force behind the European Union). This is therefore an opportunity to reintroduce compulsory military service.
- Even though Russia did not have the military or financial means to invade Europe, the strategy was to make people believe otherwise. Sabotaging peace is a way of distracting people from the real disaster: the possible collapse of the European Union's economy.
- The European Union still mistakenly believes that it will get a piece of the Ukrainian pie to do business with after the war.

But the European Union is mistaken: the weakening of the Union will play into the hands of the United States, on which the European Union will become even more dependent. The big winner will be Great Britain, compared to the European Union, which will be drained of its wealth and completely subjugated by the Anglo-Saxon world. The big loser is likely to be France, but also in Germany. However, the latter could be supported by the Anglo-Saxons.

It is therefore possible that the European Union could disappear in favour of sovereign states that are easier to control than a strong European Union competing with the United States. In this respect, even Black rock could come to an agreement with Donald Trump.

8. The Three Possibilities for Peace Sabotaged by the West

There were three opportunities to reach a peace agreement. First, Minsk, but this was a pretext for arming Ukraine. François Hollande and Angela Merkel had admitted this intention. Russia was the fall guy.

Then Ukraine, rearmed to the teeth by Joe Biden's administration, launched a masterfully failed counter-offensive. The result of this bitter failure was a war of attrition in which Russia inexorably nibbled away at territories.

Istanbul was the second opportunity for a peace agreement, but the signing did not take place because Boris Johnson asked Zelensky to continue the war with the promise of "no limit" financial aid and hybrid military support. In reality, mercenaries, soldiers and officers fought against the Russians, as evidenced by the prisoners of war and soldiers from several European countries. Western hypocrisy reached its peak when Russia was accused of having North Korean soldiers in Koursk and elsewhere. China and Iran were also accused of helping Russia. How funny to think that the enemy cannot be helped by others when the West has shown the way to do so!

9. Populations left in the dark about decisions taken

No public consultation organized by the European Commission.
The people do not count; decisions are made and member countries must comply. The infantilization

is total. War can become a tool of distraction to maintain power. Fear and emotions are used to demonize a ready-made enemy. This is done gradually, through disinformation, over-information or lack of information. In a centralized and authoritarian state, the population is fed permitted distractions and thought is guided and controlled.

10. The problem of freezing Russian sovereign funds – Euroclear and Belgium under pressure – the application of Article 122 to justify the freezing of Russian sovereign funds

The European Commission's attempt to seize Russian assets undermines the global financial system and could cause a breakdown in confidence in Euroclear and, by extension, in Belgium.

On 12 December 2025, Ursula Von der Leyen's European Commission decided to freeze Russian sovereign assets for an indefinite period. According to Kirill Dmitriev, this will weaken the entire US-led global financial system.

The Central Bank of Russia has already taken legal action against Euroclear, the custodian of the frozen assets in Belgium. The frozen sovereign wealth funds represent nearly €190 billion, bearing in mind that there are also sovereign wealth funds in France, Luxembourg, Japan, etc.

The attempt to present this theft as a de facto confiscation, a kind of "reparation loan", is an absolutely illegal act that violates international law. The funds would be used to help Ukraine. It is by invoking Article 132 that the European Union is claiming urgency, without any real basis. According to Hungarian Prime Minister Orban, this is tantamount to an act of war. What does the European Union want? A provoked confrontation with Russia? The risk is the outbreak of a world war.

Article 122 of the Treaty on the Functioning of the European Union is a key provision enabling the EU to take emergency measures in response to serious crises, such as energy shortages or natural disasters, by allowing decisions to be taken by qualified majority rather than unanimously. By applying this article, the European Commission circumvents the right of veto. As a result, the veto rights of Hungary, Slovakia, and probably the Czech Republic have been bypassed. This is, of course, a political manoeuvre, the end justifying the means... even if it is illegal under international law to block and use a state's sovereign funds.

Why is the European Community acting in this way? Because it is short of money and this is the only way to obtain funds to continue helping Ukraine.

11. The Probabilities Regarding the Outcome of the Russian-Ukrainian War

Russia can no longer afford to lose, and Donald Trump knows it. The European Union is trying as best it can to keep the war going, because acknowledging its failure could lead to its downfall by the people of the European Union. The prognosis for the outcome of this war is as follows:

- Russia wins by force and obtains the four Oblasts and Crimea
- If the war continues, Odessa will fall under Russian control, depriving Ukraine of access to the sea.
- If Odessa is taken, the Russians will join Transnistria.
- The Russians will not go any further, whatever the authorized and controlled media may say.

- The US will propose doing business with Russia.
- The EU will not be able to do business with Russia, having excluded itself through its poor choices and belligerent behaviour towards Russia.
- "Sovereignist" countries will gain strength and vigour and take power from the European Union, with lawsuits likely to be brought against certain European Union politicians.
- Another possibility is the break-up of the European Union, in which case the United Kingdom could assume the role of the leading regional power with great influence over European countries.
- The freeze on Russian assets will be lifted and the assets repaid with interest, further sinking Europe, which will become entirely dependent on the US and Britain.

It is not out of the question that a multipolar world will emerge with three superpowers sharing the world between them. Does Donald Trump not already consider South America to be his preserve, with Europe as dessert?

It is easy to imagine Asia being divided between the other two powers, including part of the Middle East and Africa.

In this multipolar world, the BRICS countries will grow and undoubtedly exceed 50% of global gross domestic product.

For his part, Donald Trump, in order not to risk losing and to fulfil his promise to "make the USA great again", or even better "make America great again", will try to replace the G7 with another, more effective organization, undoubtedly excluding Europe, which will become his own private preserve. Donald Trump's political and economic manoeuvres are already apparent: favouring "sovereignist" countries in Europe, because it is easier for a great power to deal with small sovereign countries than with an increasingly strong European Union. Always divide and rule.

12. The necessary emancipation of the European Union or taking its destiny into its own hands

What are Europe's bad choices in this story?

- Having permanently severed ties with Russia. Even with changes in government, it will be difficult to restore relations of trust.
- Yet Europe's economic future lies with Russia, whether we like it or not. Joe Biden may have led Europe to bankruptcy
- Thinking that the British could be loyal allies
- Spending lavishly and finding itself penniless, both the European Union and the Member States that finance the European Union. In this respect, the members of the Commission could be considered "employees of the Member States".
- Having staked everything on a lame duck (Ukraine, a country where corruption is endemic and where European money has been embezzled and weapons resold to enrich certain individuals)
- Being stubborn, persisting with the wrong strategy
- Not listening to member governments that sounded the alarm and denounced the bad choices.

The European Union has not freed itself from anything. It has gone from energy dependence on

Russia to total dependence on the US and, no doubt, its British cousin. Is it too late? Only time will tell... Let us hope that the page on the European Union is not closed forever!

13. Conclusions

It is impossible to draw conclusions, as it is impossible to grasp all the information and have a clear picture of the situation. However, there are verifiable facts and trends that allow us to take a step back from the events. What is certain, however, is that this war will undoubtedly have caused more than 2 million deaths and injuries. A good history lesson for those who dream of bringing down the two-headed eagle? All this for that? Will certain politicians be held accountable for their role in this war, in Ukraine, in the European Union and in the Anglo-Saxon world?

Appendix: Noam Chomsky's mass manipulation

- Strategy of distraction to hide the real problem
- Creating problems and then providing solutions
- The strategy of progression
- The strategy of delay
- Addressing the public as if they were children, i.e. infantilizing them
- Using emotion rather than reflection or reasoning
- Keeping the public in ignorance and mediocrity
- Encouraging the public to be complacent and mediocre
- Reinforce self-blame
- Knowing individuals better than they know themselves. This is an excellent way to influence and dominate them.

Bibliography

War in Ukraine: "NATO will wipe Moscow off the map," warns Belgian minister (14162) Zelensky "advised" Donbass residents to join Russia, says Lavrov - YouTube
<https://youtu.be/hgxFLPPYMzg?si=HsrqNBe-Y5YNKe2d>
https://youtu.be/D_Qfb-KgmDs?si=458VSrW-bE_ySEtA
<https://youtu.be/YhJ1hHIWtaQ?si=R2uQo6FvxZuE8vMH>
<https://youtu.be/LdIEwIYKdsY?si=6OqlMyKu3ZzKkoZv>
<https://youtu.be/83OsrqMZpnU?si=AI8eb8IEc9opyssL>
<https://www.facebook.com/share/r/1DaNEbTVhc/>
<https://www.facebook.com/share/r/1Da6juG6LN/>
<https://www.facebook.com/share/r/1BhLoj82zT/>
<https://www.facebook.com/share/r/17MscSfR3X/>
<https://youtu.be/SfWf66wYbAE?si=QcvsR2MSifDFRoFe>
<https://youtu.be/a0PiU-0AaJ0?si=Xru3VkxS81vbWZZI>
<https://youtu.be/6sJAHvB8h1o?si=1W8LsvAHGNfL4nkY>
<https://youtu.be/z7l-pBs8rz8?si=e7prqYr-ljRVo1tP>

https://youtu.be/pT-a8YPwyps?si=51YWf_Xmku6aAgdX
<https://youtu.be/HKiIKgv1oCo?si=ma8Gu-pcr5fzzAaM>
<https://youtube.com/shorts/Ktz3f3xWNX0?si=B8dfLaKxi3mBch8e>
<https://youtu.be/QvFYG1CAtOI?si=oderG1V29zG3XsVw>
<https://youtu.be/Z58JyVRtNJ4?si=KfB-0XHE10gKlr7Z>
<https://youtu.be/Zhf-FAL5CEA?si=BWETT746rs7lornd>
https://youtu.be/ClnUb_NHCnY?si=IVnP_KHjuwxu8qnN
<https://youtu.be/H6kerkzuqkw?si=qbYQuyv2SdjEX6Lz>
<https://youtu.be/F5YdLxIlyb0?si=PJBvQX1Ci7oSpdf8>
<https://youtu.be/wH2XPtO3S1U?si=kAb4DShYHVctgDj2>
<https://youtu.be/Kste9nKEkkI?si=QBklv7DutZKaGeUw>
<https://youtube.com/shorts/36FIY3Wla5c?si=nWQRuPdCk4g2XxZB>
<https://youtu.be/VjoLtVDZnVI?si=IqBJvN730mqj-rP5>
https://youtu.be/iqC_kB4Xx_4?si=u4Hg_euVAW_nZpOj
<https://www.facebook.com/reel/1397604174690867/?sfnsn=mo>
<https://www.facebook.com/reel/2642087322818062/?sfnsn=mo>
<https://youtu.be/sPKugCM5cdc?si=a1zNASo56U31dEsE>
https://youtu.be/WTPLiJyafrw?si=lvG_ayhOlxSj6QS_
<https://youtu.be/ZkZPvjz75rE?si=o1fCCeVJSdYmKgkh>
https://youtu.be/6qgnDvx_UPA?si=uAFweOEev32l-Jxh9
<https://youtu.be/Uk2InxZfrCk?si=rgSqHh8VMycSQew8>
<https://youtube.com/shorts/jzv4OZDm1-A?si=GiMyR25y4B2GUYn2>
<https://youtube.com/shorts/svGABGGVXE8?si=jzYRKmliw2WIgpNY>
<https://youtu.be/5gLDkCLaX9M?si=kNzcenseAhJDiEhAP>
https://youtu.be/2iWL_oRM924?si=qnpZEY6BLGOZJhVO
https://youtu.be/7bOJi35J94Y?si=-bQGQL9hk_qTdhWm
<https://youtu.be/oJjGgZC9nU?si=ekiPWmezN-JNZYXb>
https://youtu.be/HbnOlzGu_Gs?si=Bk74iuN1jRsskEv8
<https://youtu.be/gmfTVXauu-g?si=zDxuu3A01mBcArAI>
<https://youtu.be/XXtGF0RWumI?si=9o1Nm-EoFH9hEFPO>
https://youtube.com/shorts/UqGwhHzMZ00?si=y4C6alv_2djD2qPW
<https://youtube.com/shorts/mqWx2JPva6g?si=-lqPpso432bT1fyq>
<https://youtube.com/watch?v=nFSzIdee8bM&feature=shared>
<https://youtu.be/UoIAMlh91sA?si=3dS6t7yALxM9Y5gf>
https://youtu.be/ceJikGUV2FM?si=7_JIPJKHZOjLIDP
<https://youtu.be/ZJjSNDz3yhI?si=P6CT0-AWBrAOtQ0p>
<https://youtube.com/shorts/Nio8ake1QtU?si=1TpIAVNqUmBe27D7>

<https://youtube.com/shorts/rDhVletDQRc?si=GvCc5S6s7wUqiMUP>
<https://www.facebook.com/share/r/1Bn5B4Ja5y/>
<https://www.facebook.com/share/v/19v278x9Mi/>
<https://www.facebook.com/share/r/16FWctwVHU/>
<https://www.facebook.com/share/r/17LVsks3i1/>
https://youtube.com/shorts/3xtHsNS_yLM?si=obhwP6htWrw2yr25
<https://youtu.be/dWMWeH00sK4?si=VvgtGtwSoA6onuNi>
<https://youtube.com/shorts/2nbU5Fb6x4k?si=UhfKY3KPM5jn6QZE>
<https://youtu.be/jzS3bfmJgUg?si=FAI3LDCxwFm2rEOU>
<https://youtube.com/shorts/COUdtWRYPKI?si=cEuxNr0UGupHH3jk>
<https://youtu.be/DdhmwRA4t4Pc?si=9AL9STyQCE3WcZqG>
<https://youtu.be/jZcV5iLluH4?si=M8b2UNntt6B55VQP>
<https://www.facebook.com/share/r/14N4b9FES3s/>
<https://www.facebook.com/share/r/19y1aKrCuy/>
<https://www.facebook.com/share/r/16VXri7X4F/>
<https://www.facebook.com/share/r/1EjxnFRXpH/>
<https://www.facebook.com/share/r/15hwqKgeUM/>
<https://www.facebook.com/share/r/1EjxnFRXpH/>
<https://www.facebook.com/share/r/1WGD5JyvmD/>
<https://youtu.be/yQEFgDLS-5M?si=XKiC-62aNIwDu9z4>
<https://www.facebook.com/share/r/1D4WE1oQso/>
<https://www.facebook.com/share/r/19vaVR2EY8/>
<https://www.facebook.com/share/r/173HrzzmGk/>
<https://youtube.com/shorts/3dDyeWmre14?si=pQW-QJxmpt8tlgMK>
https://youtu.be/3PWRHoTfy8?si=_mRH0I-sCcOJrObR
<https://youtu.be/N9yTIMATwRE?si=q5cD9oqbpBUuzrI1>
https://youtu.be/BqJ78CtM5Nw?si=tmti_x-4U5CLTmXd
<https://youtu.be/FD1e5nR0OwY?si=lp69h1OZ67vjQZMa>
<https://www.facebook.com/share/r/14N3Rz1Npxd/>
<https://youtu.be/E5vMdqFwPSc?si=Bj4mbuiaXWMxr7cE>
https://youtube.com/shorts/AbU4hPmsK1o?si=79GXyg5V_5d9l_w4
<https://youtube.com/shorts/XppPF9QCF-4?si=pWhA2BBknETaTBTJ>
https://youtube.com/shorts/_zpGB7VB4RU?si=B9x-ErlTJ9WRU1dX
https://youtu.be/_uLZfbdsbBI?si=l1tcAh8mAFinmDBj
<https://youtu.be/nrL8LLeMr-M?si=NBSKJkS4I4TV2Saw>
<https://youtu.be/McRcknt24Fw?si=3QTn0J1SDgH1A74g>
<https://youtu.be/-SKqGdXZKdQ?si=Vfu0IYBPSOW37EST>

<https://share.google/e7cszjgdWyR9ncq5i>
https://youtu.be/-H4MhDzJT1s?si=megBFb35u2MB_DQP
<https://capsurlindependance.quebec/wp-content/uploads/2010/08/Les-techniques-de-manipulation-des-masses.pdf>
<https://www.demenzemedicinagenerale.net/pdf/14-10-strategies-of-manipulation.pdf>
https://paulmasson.atimbli.net/IMG/pdf_DOCUMENT_SHOMSKY-2.pdf
<https://www.psychologue.net/articles/les-10-principales-strategies-de-la-manipulation-de-masse>
<https://www.diapason.mg/la-frontiere-est-tenue-entre-communication-persuasive-et-manipulation-de-masse/>
<https://youtu.be/5X4uAYS4Wis?si=LDV3eMiCbdSaYuIf>
<https://youtu.be/dvONwRiEhpI?si=zdLIJ-DqeSc1DKjr>
<https://youtu.be/tkUjXvuIIJE?si=WZ6DoyqpkELWsBkd>
https://youtu.be/5fuNxm4_E_k?si=cx4Ko4l9zUDrVDfQ
https://youtu.be/cR2_l85h8Ao?si=VYXdtLXhFaxer5WK
https://youtu.be/YE4OUSWEdzs?si=Dbpgr_VvF3Z4n4bk
<https://youtu.be/1DxRyITGV1k?si=E3a4dY824cFy0V9v>
<https://youtu.be/D35K7GJPaMw?si=5tegVUMD6Jd7d-0Y>
<https://youtu.be/-RgMyqjWmUw?si=SgWhmmYRahRukYC1>
<https://youtu.be/aJHfMuE5c6g?si=cF3NzznYrtPo40fL>
https://youtu.be/yA9zRHUkgCE?si=3hcdw_73xV0Lzxem
<https://youtu.be/TSrvYIomDyU?si=6x2TFucexJsdYSU6>
<https://youtube.com/shorts/UFhRM6l-QiQ?si=JYFZyJy3CqtiCH5n>
https://youtu.be/n30Wv_ct0FQ?si=Qa28ucUIW-y4wMMv
<https://youtu.be/umpB43lMiDk?si=DNfPGwsJhIBSHNFI>
https://youtu.be/KECHA9vZ6H0?si=p0_egyTNPATgGuJq
<https://www.facebook.com/share/v/1DBjFDag9G/>
<https://www.facebook.com/share/r/1Cr3msKb6L/>
<https://www.facebook.com/share/v/1BkuGHWVEi/>
<https://youtu.be/ZMnNtVacaLA?si=dbdJ3rzu9x33OPSj>
<https://youtu.be/ZJjSNDz3yhI?si=x4Rltu5nfzvwEIBK>
<https://youtu.be/yoPyox0nmYI?si=G8nSP1k46ZWhQhMe>
<https://youtu.be/kPTPrsYfHlc?si=vdM0b8aqLoKJsNmb>
<https://www.facebook.com/share/r/14QMwCxmCrL/>
<https://youtu.be/EkYpix1KeXI?si=U2gxzbPnbPjHUiEa>
https://youtu.be/G0Jlu9lUfFo?si=6QPNX3rgGEa_69ZO
<https://www.facebook.com/share/v/1D4joAeozA/>
<https://www.facebook.com/share/r/1GbDtvBqia/>
<https://youtu.be/pRn8XKMqa4s?si=kUPfyUYTDJK0tPj2>

https://youtu.be/J5puiFa6xAA?si=j4tP_MxggRLH9wZY
https://youtu.be/4DS62ReYWKM?si=8fCLsZNWuEN_AmwT
<https://www.facebook.com/share/r/17Ktvcc4DR/>
<https://www.facebook.com/share/r/177syUGdMJ/>
https://youtube.com/shorts/S_JE6JAQKs8?si=FRxm1aqqc22BM95s
<https://youtu.be/K3LMPBJqQ3A?si=tEL6M-P-xKFDhEFj>
https://youtu.be/hgxFLPPYMzg?si=Vcw_YPiMibDxFR17
<https://youtube.com/shorts/dDVDZ2Bw9LY?si=kIDDx1h5-kR9fCOz>
<https://youtu.be/YhJ1hHIWtaQ?si=R2uQo6FvxZuE8vMH>
<https://youtu.be/a0PiU-0AaJ0?si=Xru3VkxS81vbWZZI>
https://youtu.be/pT-a8YPwyps?si=51YWf_Xmku6aAgdX
<https://youtu.be/Zhf-FAL5CEA?si=BWETT746rs7lornd>
<https://youtube.com/shorts/36FIY3WIa5c?si=nWQRuPdCk4g2XxZB>
<https://youtu.be/pyHcswA62os?si=95aYAsM7YGi5eeXD>
<https://www.psychologue.net/articles/les-10-principales-strategies-de-la-manipulation-de-masse>
https://paulmasson.atimbli.net/IMG/pdf_DOCUMENT_SHOMSKY-2.pdf
https://www.toupie.org/Textes/Techniques_manipulation_masses.htm
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_\(book\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(book))
<https://www.editions-ladecouverte.fr/propaganda-9782355220012>
<https://www.observatoire-ocm.com/management/ultracrepidarianisme/>
<https://www.banquemonde.org/fr/news/opinion/2018/06/18/human-capital-gap>
<https://www.diapason.mg/4eme-conference-table-ronde-quid-de-leducation-a-madagascar-video/>
<https://www.diapason.mg/4eme-conference-table-ronde-quid-de-leducation-a-madagascar-video/>
<https://www.psychologue.net/articles/les-10-principales-strategies-de-la-manipulation-de-masse>

Chomsky, Noam, Manufacturing Consent: Understanding. Accepting. Consent
ISBN 10: 2356878459 / ISBN 13: 9782356878458 Published by BORD DE L'EAU, 2022

Chomsky, Noam, Understanding Power: The Essential Chomsky - Third Movement
EAN / ISBN: 9782930402314, Paperback

Colon, David, Propaganda: Mass Manipulation in the Contemporary World
EAN / ISBN: 9782410015782, Paperback

Paul Watzlawick, Janet Helmick Beauvin, Don D. Jackson, Une logique de la communication, Seuil, 2014.

Sebök, Ferenc, Roma families and children's learning difficulties: Bilingualism, phonological awareness, language difficulties, traditions, culture, discrimination, European University Press, 2024

Sebök, Ferenc, Discrimination and family values concerning Roma people: Causes of migration, Importance of music in everyday life – The possibility of living together: testimonials, Lambert Academic Publishing, 2024

L'Union européenne et la guerre russo-ukrainienne

Les fonds souverains russes gelés par l'Union européenne

L'Union européenne et la démocratie

The European Union and the Russian-Ukrainian War Russian sovereign Wealth Funds Frozen by the European Union The European Union and Democracy

Sebök Ferenc Ödön

Bachelor's Degree in Labour Studies (UCL)

Master's Degree in Education (UCL)

PhD in Educational Psychology (SU) and Anthropology (BU)

ORCID : 0009-0000-5147-9558

Email: f.sebok@hotmail.com

ABSTRACT

L'Union européenne est l'héritière du « Marché commun » créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'Union européenne s'est-elle écartée de la doctrine des pères fondateurs. L'Union européenne est-elle encore une organisation démocratique ? Quel est l'avenir de l'Union européenne ? Quelques questions auxquelles cet article tente de répondre.

Mais d'autres questions sont également posées concernant la guerre russo-ukrainienne durant la législature du Président Joe Biden et l'implication de l'Union européenne dans la guerre. Quelle est la position à ce sujet au début du mandat de l'actuel Président des États-Unis, Donald Trump et sa position actuelle ? Y a-t-il acharnement de l'Union européenne pour que le conflit continue ? Y a-t-il opposition entre la volonté de l'actuel locataire de la Maison Blanche et l'Union européenne dans la recherche d'un accord de paix ?

La désinformation sert-elle à masquer la réalité et pourquoi ? Quelle peut-être l'issue de cette guerre ? Que pourrait perdre l'Union européenne si la Russie gagnait la guerre ? Pourquoi les fonds souverains russes ont-ils été gelés par l'Union européenne ? Quels sont les dangers de ce gel ? L'Union européenne pourra-t-elle s'affranchir et prendre son destin en mains ?

Y aura-t-il une entente entre les trois puissances mondiales : USA, Russie, Chine au détriment de l'Union européenne ?

Table des matières

1. L'Union européenne est l'héritière du « Marché commun »
2. Particularités des objectifs des pères fondateurs et problèmes migratoires actuels
3. L'Union européenne et les tensions internes et les mauvais choix – Le double standard – Le silence vis-à-vis de l'oppression des minorités dans les pays de l'Union – L'Union européenne et le pouvoir autocratique – Les mauvais choix au détriment des populations
4. L'Union européenne : une démocratie ou une autocratie ? Les pressions politiques, morales et financières comme outils de domination et de sanction
5. L'Union européenne globaliste, les pays membres souverainistes et Donald Trump
6. Les pressions politiques et financières pour exercer la contrainte
7. Des donneurs de leçons embourbés dans des scandales de corruption
8. L'engrenage dans la guerre russo-ukrainienne de l'Union européenne sous le Gouvernement des États-Unis sous le Président Joe Biden
9. Les trois possibilités de paix sabotées par les Occidentaux

10. Les populations laissées dans l'ignorance des décisions prises
11. Le problème du gel des fonds souverains russes – Euroclear et la Belgique sous pression – l'application de l'article 122 pour justifier le gel des fonds souverains russes
12. Les probabilités concernant l'issue de la guerre russo-ukrainienne
13. L'affranchissement nécessaire de l'Union européenne ou la prise de son destin en mains
14. Conclusions

Annexe : Les techniques de manipulation de Noam Chomsky

Bibliographie

1. L'Union européenne est l'héritière du « Marché commun »

Pour rappel, l'Union européenne est l'héritière directe du Marché commun, né de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 par le Traité de Rome. Cependant, l'Union européenne a largement dépassé le fonctionnement initial en devenant une union politique et économique plus large, fondée par le Traité de Maastricht en 1993, tout en conservant le marché commun qui reste un pilier fondamental.

Le Traité de Rome de 1957, avec la CEE avait pour but d'établir un marché commun caractérisé par une union douanière, une libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Cela devait aboutir à une période de croissance et de bien-être pour les populations ; c'était la préoccupation des États souverains du Marché commun. Avec six pays au départ, tout tournait bien et la croissance était au rendez-vous.

Avec le Traité de Maastricht, la CEE devint la Communauté européenne (CE) et s'intégra dans l'Union européenne (UE), qui ajouta des compétences supplémentaires à l'intégration économique (politique étrangère, justice et affaires intérieures).

En 1993, le marché commun évolue pour devenir le marché unique, garantissant pleinement les "quatre libertés" (biens, services, personnes, capitaux) et s'étendant à de nouveaux membres, devenant ainsi un moteur central de l'UE. L'extension des compétences était sans doute nécessaire pour maintenir une cohésion en États souverains plus nombreux, mais cette extension recelait un danger : la volonté de centralisation de plus en plus importante du pouvoir.

2. Particularités des objectifs des pères fondateurs et problèmes migratoires actuels

But visé des pères fondateurs : garantir quatre libertés : biens, services, personnes, capitaux. Ainsi, l'essentiel était la volonté de viser le bien-être des populations au sein de l'Union. Actuellement l'UE est loin des objectifs des pères fondateurs puisque l'Union européenne a pour principal objectif d'assujettir les États membres pour créer les États-Unis d'Europe, au détriment de la souveraineté. Cette Union devait pouvoir niveler et effacer les différences au niveau du bien-être en ce qui concerne les États. Cet objectif n'a pas été réalisé, au vu des disparités existantes entre les États membres. Les priorités politiques et financières ont peu à peu pris le pas sur les préoccupations sociales et culturelles, la défense des minorités et la recherche du bien-être des populations. Peu à peu, la Commission s'est aussi éloignée des préoccupations des gens, pour devenir une Commission de technocrates. Des choix discutables ont été faits, au détriment des populations, laissés dans l'ignorance de la réalité. C'est l'exemple de l'aide à l'Ukraine (plus de 180 milliards donnés jusqu'à présent) ; c'est aussi la volonté de rompre les relations avec un partenaire naturel qu'est la Russie.

Les 19 paquets de sanctions contre la Russie en sont témoins. Cependant, ces sanctions ont eu des effets limités sur la Russie qui a su se réorienter au niveau des relations commerciales. De plus, il y a eu un effet de boomerang sur l'Union européenne : l'énergie chère, sans le gaz et le pétrole russe. Les faillites, le démantèlement industriel et les délocalisations ont commencé, dont le premier bénéficiaire a été les États-Unis, qui comme réponse aux problèmes énergétiques, a vendu du gaz de schiste plus de fois le prix de l'énergie russe ! L'UE voulant supprimer tout commerce énergétique avec l'UE dès 2017 (gaz, pétrole) a précipité l'industrie européenne dans le marasme économique et cela, sans parler d'autres inepties comme le fait d'avoir banni et démantelé les centrales nucléaires en Allemagne, sous la pression des écologistes et de la gauche libérale. Le problème migratoire a été mal géré et les conséquences sont parfois dramatiques par manque de volonté d'intégration efficace pour les migrants. Par exemple, le délai très long pour la mise au travail est effarant. Je me rappelle de la migration des Italiens mis au travail sans délai à la fin des années 50 et dans les années 60. Il en a été de même pour les réfugiés politiques venant des pays de l'Est, fuyant le régime communiste. À cette époque, les actions d'insertion, d'intégration étaient beaucoup plus dynamiques. Je prends à témoin une famille libanaise avec 3 enfants, dont deux nés en Belgique, qui ont attendu 9 ans avant un permis de travail. Il est vrai aussi que cette famille avait reçu, entre-temps, trois fois un ordre de quitter le territoire belge. Le cas n'est certainement pas isolé. Le manque de politique d'intégration a aussi conduit à une certaine ghettoïsation de la population immigrée en Belgique, en France, en Allemagne ou ailleurs. Cette carence de politique d'intégration a produit les situations suivantes :

- Des enfants de la 2^e ou même 3^e génération ne parlent pas correctement la langue française en Belgique et en France
- De nombreux grands-parents ou parents ne maîtrisent pas suffisamment la langue française
- Parmi les enfants de la 3^e génération, de nombreux enfants ont des difficultés d'apprentissage à l'école
- La culture du pays d'accueil n'est pas connue
- Le manque de politique d'intégration a conduit à une impossibilité d'acculturation

3. L'Union européenne et les tensions internes et les mauvais choix – Le double standard – Le silence par rapport à l'oppression des minorités dans les pays de l'Union – L'Union européenne et le pouvoir autocratique – Les mauvais choix au détriment des populations

Actuellement, l'UE est loin des objectifs des pères fondateurs puisque l'UE a pour principal objectif d'assujettir les États membres pour créer les États-Unis d'Europe, au détriment de la souveraineté et de la recherche pour niveler le bien-être interétats. Avec les choix fort discutables concernant l'aide à l'Ukraine (plus de 180 milliards jusqu'à présent) et les 19 paquets de sanctions contre la Russie qui a un effet de boomerang sur l'UE. L'UE voulant supprimer tout commerce énergétique avec l'UE dès 2017 (gaz, pétrole) a précipité l'industrie européenne dans le marasme économique et cela, sans parler d'autres inepties comme le fait d'avoir banni et démantelé les centrales nucléaires en Allemagne, sous la pression des écologistes.

La volonté de centralisation du pouvoir par la commission européenne est devenue la première préoccupation : créer des « États-Unis d'Europe. Pour cela, tout est permis : chantages politiques, pressions sur les États souverains pour les obliger « d'être dans les rangs », c'est-à-dire, d'accepter les visions de la Commission. Cela dit en passant, les États souverains doivent obéir à des technocrates non élus démocratiquement. Même la redistribution est conditionnelle : adhérer à l'idéologie des décideurs de l'Union européenne. La politique du bâton et de la carotte a fait surface. Cette politique est partielle quelque part, puisque les pays locomotives ont plus de voix que les petits pays. La seule possibilité pour un petit État pour faire valoir son existence est le Droit de veto que l'Union européenne est en train de réduire ou de faire disparaître. Le pouvoir centralisé et autocratique est en marche.

Les sanctions financières de la Commission vis-à-vis des États membres récalcitrants sont devenues monnaie courante ; par exemple, des États tels que la Pologne ou la Hongrie en ont fait les frais. À partir du moment où la Pologne a fait preuve d'allégeance, suite à un changement de gouvernement, les dotations financières ont afflué en Pologne par la prise de pouvoir de Donald Tusk, proche de la sphère du pouvoir de la Commission européenne. D'autres pays récalcitrants sont visés, telle la Slovaquie. Pour un État, il est donc devenu impossible d'avoir un avis différent de celui de la Commission.

Sanctions, mais pressions politiques dans les États souverains, jusqu'à faire de l'ingérence lors d'élections (par exemple en Roumanie en 2025).

Les tensions sont de plus en plus vives entre les « globalistes » et les « souverainistes » représentés par les « Patriotes ». Les manoeuvres politiques n'ont pas de limites, par exemple, au niveau d'un État globaliste comme l'Allemagne, les intentions sont claires pour empêcher au parti AFD d'accéder au pouvoir. Il en va de même en France, où les dirigeants s'accrochent au pouvoir coûte que coûte, malgré qu'ils soient conspués par la population.

En fait, dans cette tension entre souverainistes défendant l'indépendance de leur pays, la conception est nettement différente par rapport à la conception de la conception de Bruxelles (Commission européenne). En effet, deux conceptions s'opposent : « Solidarité partagée » versus « Souveraineté partagée ».

À Bruxelles, la Commission européenne met tout en œuvre pour créer un « État nation » composé, finalement, de « Provinces ». En effet, avec une centralisation du pouvoir tel que ce fût durant la période communiste. L'UE n'est-elle pas en train de supprimer les pouvoirs des États en combattant toute idée souverainiste, contournant les règles ou agissant par décrets même si l'action est illégale ? Ne devient-elle pas un système totalitaire ? Si dans une dictature, il est interdit de penser différemment, au risque d'être tué ou déporté, se retrouver dans un goulag ou autre chose, dans un État totalitaire, s'il n'y a pas nécessairement de « goulag », il est obligatoire de penser selon le « mainstream », selon ce que dicte l'État totalitaire. En substance, si l'absence de penser ou de s'exprimer dans un régime communiste fait éviter des problèmes à l'individu, dans un système totalitaire, il faut penser de la même manière que ce qui est dicté par le système et le contrôle existe pour mesurer l'adéquation de la pensée. Le pouvoir de la Commission européenne a intérêt, pour

arriver à une centralisation du pouvoir, à ce que les pays membres souverains deviennent des soumis à l'idéologie et à la politique du pouvoir centralisé dans les mains d'une minorité de personnes. Une fois la centralisation du pouvoir réalisée, les États membres, devenant les moutons obéissants du pouvoir central, deviendront « les policiers » du Pouvoir central. Pour cela, il suffira de désigner un politique obéissant au Pouvoir central.

Il est évident que pour parvenir à cette centralisation forcée, les manœuvres politiques et la corruption ne sont pas exclues. Une autre arme est celle dont Noam Chomsky parle : la division (pour régner). Pour cela, on peut utiliser le « Deux poids, deux mesures », comme ce fut le cas en ce qui concerne l'érection des frontières pour contenir la migration : la Hongrie n'a jamais reçu un euro, car c'est un mouton noir de l'Union européenne, alors que la Pologne, rentrée dans les rangs, avec la prise de pouvoir de Donald Tusk, des euromilliards ont été payés.

L'Union européenne est une belle chose, tant que la Commission respecte les objectifs et missions des pères fondateurs, ce qui n'est plus le cas actuellement. L'Union européenne devenant de plus en plus centralisée avec la suppression des "États membres" conduira à la trahison de l'idéal des pères fondateurs, où la censure risque de devenir le fer de lance pour tuer toute idée contraire. Déjà, actuellement, une « double contrainte » (Paul Watslawick) existe : d'un côté, Bruxelles, abritant le centre de la Commission européenne parle de valeurs communes à prendre ou à laisser ? Non, celui ou celle qui pense autrement peut se voir poursuivi pour être contraire à telle ou telle valeur contestée ou le fait d'exprimer sa pensée personnelle. Ne nous acheminons-nous pas vers un nouveau « Brave New World » d'Aldous Huxley (1932) ?

L'Union européenne ne se gêne pas non plus de mettre tout en œuvre pour éliminer la concurrence, comme ce fut le cas pour les « Pays de Visegrad », concurrence démantibulée par l'arrivée au pouvoir d'un proglobaliste en Tchéquie et idem en Pologne. Actuellement, avec la Slovaquie (Fico), la Hongrie (Orban) et Tchéquie (Babits), l'axe de Visegrad est en reconstruction.

L'Union européenne ne respecte pas ses propres règles ; par exemple, sa non-intervention en ce qui concerne les minorités opprimées en Ukraine, considérée pourtant comme étant une « démocratie modèle » ? Malgré le degré de corruption très importante du pays en guerre, l'Union européenne ferme les yeux sur bien des choses alors qu'elle agite toujours l'absence de « l'État de droit » en Hongrie ou en Slovaquie.

La Commission européenne a encore brillé en appliquant un autre « double standard » : entre la guerre russo-ukrainienne et la guerre israélo-palestinienne. En effet, l'Union européenne a été très frileuse pour sanctionner Israël alors que la Russie est démonisée.

La désinformation est donc aussi une arme utilisée par l'Union européenne.

4. L'Union européenne : une démocratie ou une autocratie ? Les pressions politiques, morales et financières comme outils de domination et de sanction

L'Union européenne devient une puissance autocratique, entre autres pour les raisons suivantes :

- « doubles standards » utilisés,
- la centralisation du pouvoir dans les mains d'une minorité même pas élue,

- les ingérences politiques,
- les sanctions et pressions,
- les scandales de corruptions au sein même de membres de la Commission,
- la diminution des libertés individuelles par rapport à il y a une vingtaine d'années d'ici,
- les tentatives de limiter la liberté d'opinion ; cette limitation s'inscrit déjà de par les valeurs obligatoires à partager, sous peine de sanction ou même d'être traîné devant les Tribunaux,
- les directives européennes de plus en plus contraignantes et limitantes (ce qu'on peut et ne pas faire ou acheter, comme la suppression des chaudières à mazout, les voitures électriques, directives concernant le monde agricole, directives concernant l'éducation, etc.)
- la minimisation ou le silence concernant des exactions touchant des minorités, par exemple les minorités roumaines, tsiganes, hongroises et russes en Ukraine ou les pressions exercées sur les russophones dans les pays baltes,
- le fait que l'Union européenne ait donné plus de 180 milliards à un régime corrompu comme l'Ukraine, en minimisant l'existence de forces néonazies
- le fait d'avoir eu d'autres objectifs que ceux énoncés par les pères fondateurs, notamment, viser le bien-être des populations de plus en plus paupérisées dans l'Union européenne (l'Union européenne n'a plus d'argent à cause des dépenses pour soutenir l'Ukraine dans la guerre)
- le fait de n'avoir jamais procédé à une consultation populaire des États membres
- le fait d'avoir fait la sourde oreille, sans tenir compte de l'avis des États membres et avoir sans de mandat des États-membres pour signer le contrat Mercosur ou le deal avec le Président Donald Trump
- le fait d'être l'auteur du vol déguisé des avoirs souverains de la Russie, en invoquant l'article 132 (sans raison valable d'un état d'urgence) en risquant de provoquer une instabilité financière mondiale
- le fait d'outrepasser les pouvoirs de l'Union européenne
- le fait de tout faire ou de ne rien faire pour apaiser le conflit par voie diplomatique
- le fait que la Commission face du chantage moral (car penser différemment est soit sanctionné, soit dénigré) et exerce des pressions pour faire rentrer dans les rangs
- le fait de menacer (sanctions) ou d'intimider est une pratique rappelant le communisme
- le fait de faire pression (ou menacer) sur un État, afin qu'un emprunt prévu soit adossé des fonds souverains gelés est internationalement illégal
- le fait de manœuvrer pour supprimer ou contourner le droit de veto

De par le fonctionnement actuel de la Commission européenne, c'est à se demander si l'Union européenne est encore un État de droit.

5. L'Union européenne globaliste, les pays membres souverainistes et Donald Trump

Le globalisme, comme le wokisme est né aux USA. Le but étant le rêve (George Soros entre autres) de créer un État mondial. Ce globalisme implique le fait que les divers États soient gouvernés par le pouvoir central globaliste. Cela suppose l'annihilation des États souverains ayant des idées contraires à l'État central (mondial). Dans cette perspective, l'idéologie implique la contrainte, les influences politiques, les interventions financières, l'élimination nécessaire des adversaires ou des pressions sur des États récalcitrants. L'idée est ancienne, mais a pris son essor sous la présidence d'Obama et de Joe Biden. Le comportement assuré de l'Union européenne s'est renforcé pour adopter l'idée de créer un super État européen. Les sanctions ont plu ainsi que les pressions sur les États membres récalcitrants de l'Union européenne.

Mais contre toute attente, Donald Trump a gagné les élections et n'a pas oublié les désinformations de politiques de l'Union européenne le concernant. Pour la petite histoire, même des caricatures de Trump derrière les barreaux circulaient sur les réseaux. Joe Biden étant devenu inopérant et incapable de remporter les élections, sa dauphine Kamala Harris avait été désignée en catastrophe. La désinformation a continué, même en Europe où Donald Trump était dépeint quasi comme étant un voyou. Toute l'Europe misait sur Kamala Harris.

Après son investiture, Donald Trump a commencé à détricoter la toile des démocrates de la gauche libérale aux USA, menacé l'empire de George Soros. Il a reçu le soutien du milliardaire Elon Musk, lui-même anti mondialiste, anti-woke. Dès lors les choses ont changé progressivement. Les Européens pensaient pouvoir influencer le Président Donald Trump, mais ils ont déchanté. Progressivement, le Président Donald Trump a avancé ses pions pour piéger l'Union européenne. Ce piège comporte notamment :

- Faire signer un deal concernant les taxes désavantageuses aux pays de l'Union européenne par la Présidente de la Commission, qui a agi comme si elle était la Présidente des États-Unis d'Europe, sans mandat des pays membres
- Le désengagement dans la guerre russo-ukrainienne
- L'obligation pour l'Union européenne d'acheter, à leurs frais, les armes américaines à envoyer en Ukraine
- Le fait que l'Union européenne a de plus en plus de tensions internes
- De déclarer que l'Union européenne est conduite par des politiciens faibles
- De se désengager par rapport à l'Europe déclarant que l'Europe doit prendre son destin en mains
- Le fait de soutenir les pays souverainistes de l'Union européenne

- Géopolitique oblige, contrairement à la politique de Joe Biden, pour Donald Trump, l'Ukraine est un problème mineur ; le problème majeur étant l'expansion de la Chine.
- Sans doute, Donald Trump, qui est un homme d'affaires avant tout, ne se gênera pas de laisser l'Union européenne sur le pavé en recréant des relations commerciales avec la Russie

L'Union européenne se retrouve désargentée, ayant donné 180 milliards à l'Ukraine, alors que ce sont les USA et Blackrocks qui vont profiter de l'Ukraine après la guerre, y investir, la reconstruire. L'Europe est devenue le dindon de la farce. Elle commence à se rendre compte de cette réalité, mais n'est-ce pas trop tard ?

6. Des donneurs de leçons embourbés dans des scandales de corruption

Le comportement du « donneur de leçon » de l'Union européenne, se croyant être encore le nombril du monde est bien révolu. Les pays du Sud global (Afrique) se rebiffent et dénoncent un comportement néocolonial. Le conflit russo-ukrainien a affaibli l'Union européenne et contrairement à toute attente, la France a perdu de son influence en Afrique au profit de la Russie et de la Chine. Un petit pays comme la France par rapport à la Chine se permet de critiquer ou de menacer de sanction le « dragon géant » qu'est la Chine. Donneurs de leçons et de morale également. L'Occident n'a-t-il pas un lourd passé colonial ? Avec l'exploitation des ressources dans les pays coloniaux ? Concernant l'Union européenne, n'y a-t-il pas eu de nombreux scandales de corruption touchant des membres de la Commission européenne ? Comment l'Union européenne peut-elle donner des leçons sur ce qu'est un État de droit ou de démocratie, de transparence à la Hongrie par exemple, alors que des membres de la Commission sont impliqués dans des affaires de corruption ?

Sur quelle base les globalistes s'arrogent-ils le droit de penser que leur modèle de société représente l'idéal ? Sur quoi se fondent-ils pour penser que leur modèle de démocratie est exportable ?

7. L'engrenage dans la guerre russo-ukrainienne de l'Union européenne sous le Gouvernement des États-Unis sous le Président Joe Biden

L'Europe a appris son rôle de va-t-en-guerre sous la Présidence de Joe Biden, un démocrate de gauche libérale. Tous y ont cru encore de février 2022, jusque là fin de 2024. Le scénario paraissait réalisable :

- Affaiblir la Russie par des sanctions et un blocus économique
- Provoquer des révoltes afin de provoquer une insurrection, une guerre civile menant à l'implosion de la Russie
- Dépecer la Russie afin de pouvoir faire des affaires avec les nouveaux États suite au démembrement

- Sans doute, coloniser les nouveaux pays et faire de la Russie un pays atrophié, ne représentant plus de danger pour les USA et son vassal européen
- L'Union européenne avait tout à y gagner dans la mesure où elle manque de matières premières et de gisements

Mais le plan n'a pas réussi et la Russie, combattant une bonne quarantaine de pays du monde occidental a su résister et ne pas s'effondrer ; au contraire, la Russie s'est rapprochée de la Chine, puis l'Inde, deux puissances économiques et militaires, possédant également l'arme atomique. Les États-Unis de Joe Biden et l'Union européenne espéraient isoler la Russie, en vain, car près de 7 milliards d'êtres humains sur terre contre 1 milliard n'ont pas emboîté le pas aux Occidentaux. Même le système « swift » a été contourné et le dollar a commencé à perdre des plumes au profit de l'utilisation du Yuan chinois.

Le monde monopolaire a commencé à vaciller et on a vu l'émergence des Brics, avec des États s'intégrant dans les Brics début 2025.

Dès 2024 et surtout depuis début 2025, la guerre russo-ukrainienne commença à tourner définitivement en faveur de la Russie. C'est la période où Donald Trump n'arrêtait pas de clamer que « ce n'était pas sa guerre », mais celui de son prédécesseur et qu'avec lui, la guerre n'aurait jamais commencé.

Son désengagement total de la guerre russo-ukrainienne oblige l'Union européenne de faire la guerre hybride seule avec la Russie et de s'affaiblir encore plus économiquement.

Pourquoi cet aveuglement de l'Union européenne ? Pourquoi vouloir continuer la guerre en soutenant l'Ukraine envers et contre tout ? Il existe des raisons à cela :

- La Commission de l'Union européenne ne saurait justifier pourquoi elle a donné 180 milliards à l'Ukraine alors que la Russie a gagné la guerre. Cela provoquerait sans doute l'échec de l'Union européenne avec l'effondrement de la Commission européenne ou de l'Union, à cause des émeutes, des tensions et des luttes de pouvoir
- Continuer la guerre permet à la Commission de rester au pouvoir
- Pour pouvoir continuer la guerre, on utilise la désinformation, on crée la peur de la Russie
- On crée le problème (l'invasion probable des pays occidentaux par la Russie) pour finalement montrer la solution : passer à l'économie de guerre (permettant de booster l'économie fort mal en point, notamment en France et même en Allemagne, moteur de l'Union européenne). C'est donc l'occasion de vouloir à nouveau rendre le service militaire obligatoire.
- Même si la Russie n'avait pas du tout les moyens militaires et financiers d'envahir l'Europe, faire croire le contraire était la stratégie. Saboter la paix est une solution afin de détourner les populations du désastre réel : l'effondrement possible de l'économie de l'Union européenne.
- L'Union européenne croit encore à tort qu'elle aura un morceau du gâteau ukrainien pour y faire des affaires après la guerre.

Mais l'Union européenne se trompe : l'affaiblissement de l'Union fera l'affaire des États-Unis dont dépendra encore plus l'Union européenne. La grande gagnante sera la Grande-Bretagne par rapport à l'Union européenne, vidée de ses richesses et entièrement vassalisée par le monde anglo-saxon. Le grand perdant risque d'être la France, mais l'Allemagne. Mais cette dernière pourrait être soutenue par les Anglo-saxons.

Dès lors, il est possible que l'Union européenne puisse disparaître au profit des États souverains plus facilement maîtrisable qu'une Union européenne forte, concurrente des États-Unis. À ce titre, même Blackroc pourrait s'entendre avec Donald Trump.

8. Les trois possibilités de paix sabotées par les Occidentaux

Il y a eu trois possibilités d'arriver à un accord de Paix. D'abord Minsk, mais ce fut un prétexte pour armer l'Ukraine. François Hollande et Angela Merkel avaient d'ailleurs avoué cette intention. Les dindons de la farce étaient la Russie.

Puis, l'Ukraine, réarmée jusqu'aux dents par l'administration de Joe Biden, a fait une contre-offensive ratée magistralement. La suite de cet échec cuisant, et la guerre d'attrition où inexorablement, la Russie grignote les territoires.

Istanbul a été la deuxième possibilité d'accord e paix, mais la signature ne s'est pas faite à cause de Boris Jonhson qui avait demandé à Zelinski de poursuivre la guerre avec la promesse d'une aide financière « no limit » et un soutien militaire hybride. En réalité, mercenaires et soldats et officiers ont combattu contre les Russes comme en attestent les prises de guerre et de soldats issus de plusieurs pays européens. L'hypocrisie occidentale était à son comble lorsqu'on accusait la Russie d'avoir des soldats Nord Coréens à Kousrk ou ailleurs. La Chine et l'Iran étaient aussi accusés d'aider la Russie. Drôlerie que de penser que l'ennemi ne peut être aidé par d'autres, alors que l'Occident a montré le chemin pour le faire !

9. Les populations laissées dans l'ignorance des décisions prises

Aucune consultation populaire organisée par la Commission européenne.

La population ne compte pas, les décisions sont prises et les Pays membres doivent obtempérer. L'infantilisation est totale. La guerre peut devenir un outil de distraction pour se maintenir au pouvoir. La peur est utilisée ainsi que les émotions pour diaboliser un ennemi tout trouvé. Cela se fait graduellement, par la désinformation, la surinformation ou l'absence d'information. Dans un État centralisé et autoritaire, la population est gavée de distractions permises et la pensée est orientée, contrôlée.

10. Le problème du gel des fonds souverains russes – Euroclear et la Belgique sous pression – l'application de l'article 122 pour justifier le gel des fonds souverains russes

La tentative de la Commission européenne de s'emparer des actifs russes sape le système financier mondial et pourrait provoquer une rupture de confiance des États vis-à-vis d'Euroclear et par ricochet, vis-à-vis de la Belgique.

La Commission européenne d' Ursula Von der Leyen a décidé de geler le 12 décembre 2025 de geler, pour une période indéfinie, les actifs souverains russes. Cela fragilisera l'ensemble du système financier mondial dirigé par les États-Unis, selon Kirill Dmitriev.

La Banque centrale de Russie a déjà saisi la justice contre Euroclear, dépositaire des actifs gelés en Belgique. Les Fonds souverains gelés représentent près de 190 milliards d'euros, sachant qu'il y a aussi des font souverains en France, au Luxembourg, au Japon,...

La tentative de présenter ce vol comme étant une confiscation de facto comme une sorte de « prêt de réparation » est un acte absolument illégal violant le droit international. Les fonds seraient utilisés pour aider l'Ukraine. C'est en utilisant l'article 132 que l'Union européenne invoque l'urgence, sans fondement réel. Selon Orban, Premier ministre hongrois, c'est comme un acte de guerre. Que veut l'Union européenne? Un affrontement provoqué avec la Russie? Le risqué est le déclenchement d'une guerre mondiale.

L'article 122 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne est une disposition clé permettant à l'UE de prendre des mesures d'urgence face à des crises graves, comme les pénuries d'énergie ou les catastrophes naturelles, en permettant des décisions à la majorité qualifiée, donc pas à l'unanimité. Avec l'application de cet article, la Commission européenne contourne le droit de veto. De ce fait, le droit de veto de la Hongrie, de la Slovaquie, et sans doute la Tchéquie, a été contourné. Il s'agit bien sûr d'une manoeuvre politique, la fin justifiant les moyens... même si c'est illégal par rapport au droit international de bloquer et d'utiliser les fonds souverains d'un État.

Pourquoi la Communauté européenne agit-elle de la sorte? Car elle est à court d'argent et c'est la seule façon d'avoir de l'argent pour continuer à aider l'Ukraine.

11. Les probabilités concernant l'issue de la guerre russo-ukrainienne

La Russie ne peut plus perdre et Donald Trump le sait. L'Union européenne essaye tant bien que mal à faire poursuivre la guerre, car reconnaître son échec risque de la mener à l'échafaud par les populations de l'Union européenne. Le pronostic de l'issue de cette guerre est le suivant :

- La Russie gagne par la force et obtient les 4 Oblasts et la Crimée
- Si la guerre perdure, alors Odessa entrera dans le giron de la Russie, privant l'Ukraine de l'accès à la mer.

- Si Odessa est pris, les Russes rejoindront la Transnistrie.
- Les Russes n'iront pas plus loin, quoi qu'en disent les médias autorisés et contrôlés,
- Les USA proposeront de faire des affaires avec la Russie,
- L'Union ne pourra pas faire des affaires avec la Russie, s'étant exclue elle-même, par ses mauvais choix et son comportement guerrier face à la Russie.
- Les pays souverainistes prendront force et vigueur et prendront le pouvoir de l'Union européenne, avec sans doute des procès à l'encontre de certains responsables politiques de l'Union européenne,
- Une autre possibilité est l'éclatement de l'Union européenne, ainsi la Grande-Bretagne pourrait endosser le rôle de première puissance régionale ayant une grande influence sur les pays européens
- Le gel des avoirs russes sera supprimé et les avoirs remboursés avec des intérêts, coulant encore un peu plus l'Europe, qui dépendra entièrement des USA et de la Grande-Bretagne.

Il n'est pas exclu que le monde multipolaire émerge avec trois superpuissances se partageant le monde. Déjà, Donald Trump ne considère-t-il pas que l'Amérique du Sud est sa chasse gardée, avec l'Europe comme dessert ?

On imagine aisément l'Asie partagée par les deux autres puissances, y compris une partie du Moyen-Orient et de l'Afrique ?

Dans ce monde multipolaire, les Brics vont s'étoffer et sans doute dépasser 50% des produits intérieurs brut au niveau mondial.

De son côté, Donald Trump, pour ne pas risquer de perdre et remplir sa promesse de « make USA great again », ou encore mieux « make America great again », il essaiera de remplacer le G7 par une autre organisation plus performante, excluant sans doute l'Europe, devenant sa chasse gardée à part entière. On perçoit déjà les manœuvres politiques et économiques de Donald Trump : favoriser les pays souverainistes en Europe, car il est plus facile pour une grande puissance de traiter avec des petits pays souverains qu'avec une Union européenne de plus en plus forte. Toujours diviser pour régner.

12. L'affranchissement nécessaire de l'Union européenne ou la prise de son destin en mains

Quels sont les mauvais choix de l'Europe dans cette histoire ?

- Avoir coupé définitivement les ponts avec la Russie. Même avec des changements de gouvernements les relations de confiance seront difficiles à rétablir
- Pourtant l'avenir économique de l'Europe passe par la Russie, qu'on le veuille ou non. Joe Biden pourrait avoir conduit l'Europe à la faillite
- Avoir pensé que les Britanniques pouvaient être des alliés fidèles

- Avoir dépensé sans compter et se retrouver désargenté, aussi bien l'Union européenne que les États membres qui financent l'Union européenne. À ce titre d'ailleurs les membres de la Commission pourraient être considérés comme des « employés des États membres.
- Avoir tout misé sur un canard boiteux (Ukraine qui est un pays où la corruption est endémique et où l'argent des Européens a été détourné, ainsi que les armes revendues pour que certains s'enrichissent)
- Avoir été obstinée, persévérer dans l'erreur de stratégie
- Ne pas avoir écouté des gouvernements de pays membres ayant sonné l'alarme et dénoncé les mauvais choix.

L'Union européenne ne s'est affranchie de rien. Elle est passée d'une dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie à une dépendance totale des USA et sans doute de son cousin britannique. N'est-il pas trop tard ? L'avenir nous le dira... Espérons que la page de l'Union européenne ne soit pas fermée à jamais !

13. Conclusions

Il est impossible de conclure, car il est impossible de maîtriser toutes les informations et d'avoir une idée précise de la situation. Il y a cependant des faits vérifiables, des trends permettant un certain recul par rapport aux événements. Ce qui est certain par contre, c'est que cette guerre aura causé sans doute plus de 2 millions de morts et de blessés. Une bonne leçon d'histoire pour les protagonistes rêvant d'abattre l'aigle à deux têtes ? Tout cela, pour ça ? Certains responsables politiques seront-ils mis devant leurs responsabilités dans cette guerre, en Ukraine, dans l'Union européenne et dans le monde anglo-saxon ?

Annexe : Les manipulations de masse de Noam Chomsky

- Stratégie de la distraction pour ne pas faire voir le problème réel
- Créer des problèmes puis apporter des solutions
- La stratégie de la progression
- La stratégie du différé
- S'adresser au public comme à des enfants, soit infantiliser
- Utiliser l'émotionnel plus que la réflexion ou le raisonnement
- Maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité
- Stimuler le public à être complaisant, dans la médiocrité
- Renforcer l'autoculpabilité
- Connaître les individus mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent. C'est un moyen excellent pour les influencer et les dominer.

Bibliographie

Guerre en Ukraine : « L'Otan rasera Moscou de la carte », l'avertissement explosif d'un ministre belge

(14162) Zelensky a "conseillé" aux habitants du Donbass de rejoindre la Russie, affirme Lavrov - YouTube

<https://youtu.be/hgxFLPPYMzg?si=HsrqNBe-Y5YNKe2d>

https://youtu.be/D_Qfb-KgmDs?si=458VSrW-bE_ySEtA

<https://youtu.be/YhJ1hHIWtaQ?si=R2uQo6FvxZuE8vMH>

<https://youtu.be/LdIEwIYKdsY?si=6OqlMyKu3ZzKkoZv>

<https://youtu.be/83OsrqMZpnU?si=AI8eb8IEc9opyssL>

<https://www.facebook.com/share/r/1DaNEbTVhc/>

<https://www.facebook.com/share/r/1Da6juG6LN/>

<https://www.facebook.com/share/r/1BhLoj82zT/>

<https://www.facebook.com/share/r/17MscSfR3X/>

<https://youtu.be/SfWf66wYbAE?si=QcvsR2MSifDFRoFe>

<https://youtu.be/a0PiU-0AaJ0?si=Xru3VkxS81vbWZZI>

<https://youtu.be/6sJAHvB8h1o?si=1W8LsvAHGNfL4nkY>

<https://youtu.be/z7l-pBs8rz8?si=e7prqYr-ljRVo1tP>

https://youtu.be/pT-a8YPwyps?si=51YWf_Xmku6aAgdX

<https://youtu.be/HKiIKgv1oCo?si=ma8Gu-pcr5fzzAaM>

<https://youtube.com/shorts/Ktz3f3xWNX0?si=B8dfLaKxi3mBch8e>

<https://youtu.be/QvFYG1CAtOI?si=oderG1V29zG3XsVw>

<https://youtu.be/Z58JyVRtNJ4?si=KfB-0XHE10gKlr7Z>

<https://youtu.be/Zhf-FAL5CEA?si=BWETT746rs7lornd>

https://youtu.be/ClnUb_NHCnY?si=1VnP_KHjuwxu8qnN

<https://youtu.be/H6kerkzuqkw?si=qbYQuyv2SdjEX6Lz>

<https://youtu.be/F5YdLxIlyb0?si=PJBvQX1Ci7oSpdf8>

<https://youtu.be/wH2XPtO3S1U?si=kAb4DShYHVCTgDj2>

<https://youtu.be/Kste9nKEkI?si=QBklv7DutZKaGeUw>

<https://youtube.com/shorts/36FIY3Wla5c?si=nWQRuPdCk4g2XxZB>

<https://youtu.be/VjoLtVDZnVI?si=IqBJvN730mqj-rP5>

https://youtu.be/iqC_kB4Xx_4?si=u4Hg_euVAW_nZpOj

<https://www.facebook.com/reel/1397604174690867/?sfnsn=mo>

<https://www.facebook.com/reel/2642087322818062/?sfnsn=mo>

<https://youtu.be/sPKugCM5cdc?si=a1zNASo56U31dEsE>

https://youtu.be/WTPLiJyafrw?si=lvG_ayhOlxSj6QS_

<https://youtu.be/ZkZPvjj75rE?si=o1fCCeVJSdYmKgkh>

https://youtu.be/6qgnDvx_UPA?si=uAFweOEv32l-Jxh9
<https://youtu.be/Uk2InxZfrCk?si=rgSqHh8VMycSQew8>
<https://youtube.com/shorts/jzv4OZDm1-A?si=GiMyR25y4B2GUYn2>
<https://youtube.com/shorts/svGABGGVXE8?si=jzYRKmliw2WIgpNY>
<https://youtu.be/5gLDkCLaX9M?si=kNzcenseAhJDiEhAP>
https://youtu.be/2iWL_oRM924?si=qnpZEY6BLGOZJhVO
https://youtu.be/7bOJi35J94Y?si=-bQGQL9hk_qTdhWm
<https://youtu.be/oJjGgZC9nU?si=ekiPWmezN-JNZYXb>
https://youtu.be/HbnOlzGu_Gs?si=Bk74iuN1jRsskEv8
<https://youtu.be/gmfTVXauu-g?si=zDxuu3A01mBcArAI>
<https://youtu.be/XXtGF0RWumI?si=9o1Nm-EoFH9hEFPO>
https://youtube.com/shorts/UqGwhHzMZ00?si=y4C6alv_2djD2qPW
<https://youtube.com/shorts/mqWx2JPva6g?si=-lqPpso432bT1fyq>
<https://youtube.com/watch?v=nFSzIdee8bM&feature=shared>
<https://youtu.be/UoIAMlh91sA?si=3dS6t7yALxM9Y5gf>
https://youtu.be/ceJikGUV2FM?si=7_JIPJPKHZOjLIDP
<https://youtu.be/ZJjSNDz3yhI?si=P6CT0-AWBrAOtQ0p>
<https://youtube.com/shorts/Nio8akE1QtU?si=1TpIAVNqUmBe27D7>
<https://youtube.com/shorts/rDhVletDQRc?si=GvCc5S6s7wUqiMUp>
<https://www.facebook.com/share/r/1Bn5B4Ja5y/>
<https://www.facebook.com/share/v/19v278x9Mi/>
<https://www.facebook.com/share/r/16FWctwVHU/>
<https://www.facebook.com/share/r/17LVsks3i1/>
https://youtube.com/shorts/3xtHsNS_yLM?si=obhwp6htWrw2yr25
<https://youtu.be/dWMWeH00sK4?si=VvgtGtwSoA6onuNi>
<https://youtube.com/shorts/2nbU5Fb6x4k?si=UhfKY3KPM5jn6QZE>
<https://youtu.be/jzS3bfmJgUg?si=FAI3LDCxwFm2rEOU>
<https://youtube.com/shorts/COUdtWRYPKI?si=cEuxNr0UGupHH3jk>
<https://youtu.be/DdhmwRA4Pc?si=9AL9STyQCE3WcZqG>
<https://youtu.be/jZcV5iLluH4?si=M8b2UNntt6B55VQP>
<https://www.facebook.com/share/r/14N4b9FES3s/>
<https://www.facebook.com/share/r/19y1aKrCuy/>
<https://www.facebook.com/share/r/16VXri7X4F/>
<https://www.facebook.com/share/r/1EjxnFRXpH/>
<https://www.facebook.com/share/r/15hwqKgeUM/>
<https://www.facebook.com/share/r/1EjxnFRXpH/>
<https://www.facebook.com/share/r/1WGD5JyvmD/>

<https://youtu.be/yQEFgDLS-5M?si=XXKiC-62aNlwDu9z4>
<https://www.facebook.com/share/r/1D4WE1oQso/>
<https://www.facebook.com/share/r/19vaVR2EY8/>
<https://www.facebook.com/share/r/173HrzzmGk/>
<https://youtube.com/shorts/3dDyeWmre14?si=pQW-QJxmpt8tlgMK>
https://youtu.be/3PWRHoTfyt8?si=_mRH0I-sCcOJrObR
<https://youtu.be/N9yTIMATwRE?si=q5cD9oqbpBUuzrI1>
https://youtu.be/BqJ78CtM5Nw?si=tmti_x-4U5CLTmXd
<https://youtu.be/FD1e5nR0OwY?si=IP69h1OZ67vjQZMa>
<https://www.facebook.com/share/r/14N3Rz1Npxd/>
<https://youtu.be/E5vMdqFwPSc?si=Bj4mbuiaXWMxr7cE>
https://youtube.com/shorts/AbU4hPmsK1o?si=79GXyg5V_5d9l_w4
<https://youtube.com/shorts/XppPF9QCF-4?si=pWhA2BBknETaTBTJ>
https://youtube.com/shorts/_zpGB7VB4RU?si=B9x-ErlTJ9WRU1dX
https://youtu.be/_uLZfbdsbBI?si=11tcah8mAFinmDBj
<https://youtu.be/nrL8LLeMr-M?si=NBSKJkS4I4TV2Saw>
<https://youtu.be/McRcknt24Fw?si=3QTn0J1SDgH1A74g>
<https://youtu.be/-SKqGdXZKdQ?si=Vfu0IYBPSoW37EST>
<https://share.google/e7cszjgdWyR9ncq5i>
https://youtu.be/-H4MhDzJT1s?si=megBFb35u2MB_DQP
<https://capsurlindependance.quebec/wp-content/uploads/2010/08/Les-techniques-de-manipulation-des-masses.pdf>
<https://www.demenzemedicinagenerale.net/pdf/14-10-strategies-of-manipulation.pdf>
https://paulmasson.atimbli.net/IMG/pdf_DOCUMENT_SHOMSKY-2.pdf
<https://www.psychologue.net/articles/les-10-principales-strategies-de-la-manipulation-de-masse>
<https://www.diapason.mg/la-frontiere-est-tenue-entre-communication-persuasive-et-manipulation-de-masse/>
<https://youtu.be/5X4uAYS4Wis?si=LDV3eMiCbdSaYuIf>
<https://youtu.be/dvONwRiEhpI?si=zdLIJ-DqeSc1DKjr>
<https://youtu.be/tkUjXvuIJE?si=WZ6DoyqpkELWsbkd>
https://youtu.be/5fuNxm4_E_k?si=cx4Ko419zUDrVDfQ
https://youtu.be/cR2_185h8Ao?si=VYXdtLXhFaxer5WK
https://youtu.be/YE4OUSWEEdzs?si=Dbpgr_VvF3Z4n4bk
<https://youtu.be/1DxRyITGV1k?si=E3a4dY824cFy0V9v>
<https://youtu.be/D35K7GJPaMw?si=5tegVUMD6Jd7d-0Y>
<https://youtu.be/-RgMyqjWmUw?si=SgWhmmYRahRukYC1>
<https://youtu.be/aJHfMuE5c6g?si=cF3NzznYrtPo40fL>
https://youtu.be/yA9zRHUkgCE?si=3hcdw_73xV0Lzxem

<https://youtu.be/TSrvYIomDyU?si=6x2TFucexJsdYSU6>
<https://youtube.com/shorts/UFhRM6l-QiQ?si=JYFZyJy3CqtiCH5n>
https://youtu.be/n30Wv_ct0FQ?si=Qa28ucUIW-y4wMMv
<https://youtu.be/umpB43lMiDk?si=DNfPGwsJhIBSHNFI>
https://youtu.be/KECHA9vZ6H0?si=p0_egyTNPATgGuJq
<https://www.facebook.com/share/v/1DBjFDag9G/>
<https://www.facebook.com/share/r/1Cr3msKb6L/>
<https://www.facebook.com/share/v/1BkuGHWVEi/>
<https://youtu.be/ZMnNtVacaLA?si=dbdJ3rzu9x33OPSj>
<https://youtu.be/ZJjSNDz3yhI?si=x4Rltu5nfzvwElBK>
<https://youtu.be/yoPyox0nmYI?si=G8nSP1k46ZWhQhMe>
<https://youtu.be/kPTPrsYfHlc?si=vdM0b8aqLoKJsNmb>
<https://www.facebook.com/share/r/14QMwCxmCrL/>
<https://youtu.be/EkYpix1KeXI?si=U2gxzbPnbPjHUiEa>
https://youtu.be/G0Jlu9lUfFo?si=6QPNX3rgGEa_69ZO
<https://www.facebook.com/share/v/1D4joAeozA/>
<https://www.facebook.com/share/r/1GbDtvBqia/>
<https://youtu.be/pRn8XKMqa4s?si=kUPfyUYTDJK0tPj2>
https://youtu.be/J5puiFa6xAA?si=j4tP_MxggRLH9wZY
https://youtu.be/4DS62ReYWKM?si=8fCLsZNWuEN_AmwT
<https://www.facebook.com/share/r/17Ktvcc4DR/>
<https://www.facebook.com/share/r/177syUGdMJ/>
https://youtube.com/shorts/S_JE6JAQKs8?si=FRxm1aqqc22BM95s
<https://youtu.be/K3LMPBJqQ3A?si=tEL6M-P-xKFDhEFj>
https://youtu.be/hgxFLPPYMzg?si=Vcw_YPiMibDxFR17
<https://youtube.com/shorts/dDVDZ2Bw9LY?si=kIDDx1h5-kR9fCOz>
<https://youtu.be/YhJ1hHIWtaQ?si=R2uQo6FvxZuE8vMH>
<https://youtu.be/a0PiU-0AaJ0?si=Xru3VkxS81vbWZZI>
https://youtu.be/pT-a8YPwyps?si=51YWf_Xmku6aAgdX
<https://youtu.be/Zhf-FAL5CEA?si=BWETT746rs7lornd>
<https://youtube.com/shorts/36FIY3Wla5c?si=nWQRuPdCk4g2XxZB>
<https://youtu.be/pyHcswA62os?si=95aYAsM7YGi5eeXD>
<https://www.psychologue.net/articles/les-10-principales-strategies-de-la-manipulation-de-masse>
https://paulmasson.atimbli.net/IMG/pdf_DOCUMENT_SHOMSKY-2.pdf
https://www.toupie.org/Textes/Techniques_manipulation_masses.htm
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_\(livre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(livre))
<https://www.editionsladecouverte.fr/propaganda-9782355220012>

<https://www.observatoire-ocm.com/management/ultracrepidarianisme/>

<https://www.banquemonde.org/fr/news/opinion/2018/06/18/human-capital-gap>

<https://www.diapason.mg/4eme-conference-table-ronde-quid-de-leducation-a-madagascar-video/>

<https://www.diapason.mg/4eme-conference-table-ronde-quid-de-leducation-a-madagascar-video/>

<https://www.psychologue.net/articles/les-10-principales-strategies-de-la-manipulation-de-masse>

Chomsky, Noam, La fabrique du consentement: Comprendre. Accepter. Consentir

ISBN 10: 2356878459 / ISBN 13: 9782356878458 Edité par BORD DE L'EAU, 2022

Chomsky, Noam, Comprendre le pouvoir : l'indispensable de Chomsky - Troisième mouvement

EAN / ISBN : 9782930402314, Poche

Colon, David, Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain

EAN / ISBN : 9782410015782, Poche

Paul Watzlawick, Janet Helmick Beauvin, Don D. Jackson, Une logique de la communication, Seuil, 2014.

Sebök, Ferenc, Les familles Roms et les difficultés d'apprentissage des enfants : Bilinguisme, conscience phonologique, difficultés langagières, traditions, culture, discriminations, Éditions universitaires européennes, 2024

Sebök, Ferenc, Discrimination and family values concerning Roma people : Causes of migrations, Importance of music in everyday life – The possibility to live together : testimonials, Lambert Academic Publishing, 2024